

Atlas catalão 1375 –
Tábua 2: textos e lunário

1375 Catalan Atlas –
Plate 2: texts and lunarium

TN no. 14, Version 1, Lisbon, 24 July 2025

José Carvalho and Juan Acevedo

RUTTER Technical Notes Series

ISSN 2184–7630

RUTTER Technical Notes are research materials and studies resulting from the activities of members of the Project *RUTTER—Making the Earth Global*. Although their primary aim is to assist in the various tasks of the RUTTER Team, they are made public in the spirit of academic collaboration and sharing. *RUTTER Technical Notes* are non-periodic and will cover topics as diverse as the ones that interest the international and multidisciplinary Project’s team. The main objective of the RUTTER Project is to write a narrative of the scaling up of a scientific description of the earth in the sixteenth and seventeenth centuries, and how it grew out of the lived experience of travelling and observing the earth in long-distance sea voyages. It aims at radically improving our present knowledge of the historical processes that led to the formation of global concepts about the earth. The RUTTER Project is the ERC-funded Project “RUTTER—Making the Earth Global: Early Modern Rutters and the Construction of a Global Concept of the Earth” (ERC Advanced Grant 833438; IR: Henrique Leitão, Faculdade de Ciências, University of Lisbon).

The RUTTER project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 833438). CIUHCT is financed by FCT, I.P./MCTES (PIDDAC); [UIDB/00286/2020](#); [UIDP/00286/2020](#). José Carvalho, [ORCID 0000-0003-4934-961X](#). Juan Acevedo’s CEEC research project is financed by FCT.

© ERC RUTTER Project 2025

Citation: Carvalho, José and Juan Acevedo. 2025. *Atlas catalão 1375, Tábua 2: textos e lunário / 1375 Catalan Atlas, Plate 2: texts and lunarium*. RUTTER Technical Notes Series, no. 14, Version 1, Lisbon. DOI: [10.5281/zenodo.16329739](https://doi.org/10.5281/zenodo.16329739)

Table of Contents

Resumo / Abstract.....	4
Introduction.....	6
Introdução.....	7
Apresentação.....	8
O manuscrito.....	8
Índice das tábuas / Overview of the plates.....	8
Legenda da tábuas 2 / Reference key to plate 2.....	9
Parte I.....	13
Introdução.....	13
1. A rosa-dos-ventos de 32 rumos / A 32-rhumb windrose.....	13
2. A lua na esfera celeste / The moon in the heavenly sphere.....	14
3. The Lunar Mansions / Mansões lunares.....	15
4. As marés / The tides.....	16
5. Um nocturlábio e regimento da estrela do norte / A nocturnal and the rule of the North Star. .	17
6. O calendário juliano anual com o lunário para 19 anos / Annual Julian calendar with a 19-year lunary.....	18
7. As medidas associadas ao ano solar trópico / Measures related to the tropical solar year.....	20
8. A quantidade dos dias na latitude de 39°N / The length of days at 39°N.....	20
Parte II.....	22
Os textos.....	22
Textos dos espaços a-d.....	22
[As fases da Lua e as marés].....	22
Textos dos espaços e-h.....	24
Tábuas 2, Centro circular com 37 zonas ou anéis.....	26
Parte III.....	32
O Lunário central.....	32
Calendário juliano anual, por meses com as luas novas astronómicas.....	32
Bibliografia Bibliography.....	45
B.1 Bibliografia primária Primary Sources.....	45
B.2 Bibliografia secundária Secondary Sources.....	45

Resumo / Abstract

These pages present the texts and an analysis of Plate 2 of the Mappa mundi of 1375, currently catalogued in the National Library of Paris as ‘Espagnol 30’, known as the *Catalan Atlas* of 1375, attributed to Cresques Abraham and his son Jehuda Cresques, from a Jewish family who had a cartography workshop on the island of Mallorca, in the kingdom of Aragon.

The first two plates of the Atlas are dedicated to cosmographic, astronomical, astrological and geographical knowledge for use by pilots and sailors.

An almost complete transcription and translation of the texts of all the plates has already been carried out by various authors. Here we complete Plate 2 with the reading of the annual calendar inscribed on the central circumferences, including the astronomical lunarium for 19 years. Particularly noteworthy is the inscription of the twenty-eight lunar mansions of the Arab tradition.

Estes apontamentos reúnem a análise e leitura dos textos e do lunário da Tábua 2 do Mappa mundi de 1375, actualmente catalogado na Biblioteca Nacional de Paris como “Espagnol 30”, conhecido como *Atlas Catalão* de 1375, atribuído a Abraham Cresques e a seu filho Jehudà Cresques, de família judaica que tinha oficina de cartografia na Ilha de Maiorca, do reino de Aragão.

As duas primeiras Tábuas são dedicadas a conhecimentos cosmográficos, astronómicos, astro-lógicos e geográficos para uso de pilotos e marinheiros.

A transcrição quase completa e a tradução dos textos de todas as tábuas já foi realizada anteriormente por vários autores; aqui completa-se a Tábua 2 com a leitura do calendário anual inscrito nas circunferências centrais da Tábua 2 com o lunário astronómico para 19 anos. Merece-nos especial destaque a inscrição das 28 mansões lunares da tradição árabe.

Abraham, Cresques, *Mapamondi*, Plate 2. Library of Congress [digitally restored image](#). Original MS at Paris, BNF / Gallica: [Abraham Cresques ? Atlas de cartes marines, dit \[Atlas catalan\], 1387](#).

Introduction

While mostly known for the historical, cartographic and aesthetic value of its maps, the 1375 “Catalan Atlas” attributed to Cresques Abraham includes also a very rich and intriguing cosmological diagram, reproduced above. In the context of late Medieval Mediterranean scholarship and craftsmanship, we mean by “cosmological” that it explains the imbrication between the structure of the heavens and the experiences of a human observer on earth. These structure and experiences are fundamentally ruled by *number*, a concept which ranges from its heavenly Pythagorean meaning, through rhythm and music, and down to the concrete calculations of mechanical applications. Naturally, the meeting place par excellence of these facets of *number* is astronomy, or rather the inextricable and traditional combination of astrology and astronomy as it was studied and practiced from ancient times – what in the language of the *quadrivium* corresponded to “number in motion” (*mobilis magnitudo*). This is precisely the subject of Plate 2 of the *Catalan Atlas*, which could be described as “number in the universe”, coming down from the farthest heavens to the divisions of the sky in Zodiac signs, to the nature and qualities of the four seasons, and the minute movements of the tides.

In this technical note we present a detailed description of the contents of the diagram, an in-depth analysis of its calendrical aspects, such as we have not been able to find in previous publications, and a note on the appearance of the Arabic lunar mansions (*manāzil al-qamar*).

One of the great strengths of the RUTTER Project is that it has been, from the beginning, a really interdisciplinary story, fostering encounters and collaborations between colleagues of the most disparate backgrounds. This technical note is a prime example of this effect. Over the years of the Project my rather inarticulate fascination with Plate 2 of the *Catalan Atlas* came to the attention of our colleague José Carvalho. One discussion led to another, and we decided we would dedicate some pages to aspects of this remarkable illustration that had not yet been fully treated in the specialised literature. I am honoured, and deeply grateful to José for suffering my company in this publication, where I have only added a few lines on matters related to my Arabic studies, while taking advantage from his formidable and discreet scholarship.

We are confident that some of the observations we have been able to make while studying this powerful diagram will be of use to other interested colleagues worldwide. And so we publish them in a collegial spirit, to add our two cents *in communem delectationem*. Trusting the inquisitiveness of our readers, and somehow reflecting the perfectly multilingual nature of our work at CIUHCT and RUTTER, we have decided to publish this note in its current “asymmetrically bilingual” form, i.e. most of the text in Portuguese and a few sections in English. We hope that interested colleagues will not hesitate to contact us if there is any point of particular interest we may clarify.

We would like to acknowledge the help and advice of our RUTTER colleagues who have made this publication possible: first of all Prof. Henrique Leitão, *sine quo non*, and more broadly and in particular Luís Ribeiro and our CIUHCT colleague Samuel Gessner.

Juan Acevedo

Introdução

Foi um especial privilégio colaborar no Projecto RUTTER, a convite do Professor Henrique Leitão, onde tive a oportunidade de conhecer uma reprodução da Tábua 2 do *Atlas Catalão* de 1375 que o Juan Acevedo me apresentou.

Como então também estava a estudar o ciclo lunar de 19 anos do cômputo medieval, pareceu-me encontrar ali mais uma ocasião de conhecer outro exemplo de lunário corrigido astronômica-mente, que se identifica no centro desta Tábua do manuscrito, e de o divulgar em língua portuguesa, uma vez que não o encontrei completo nos estudos anteriores.

Desejo agradecer a ajuda e os conselhos dos membros do Projecto RUTTER que tornaram possível esta publicação, em primeiro lugar ao Professor Leitão sem o qual não teria sequer conhecido o Projecto, ao Luís Ribeiro, ao nosso colega Samuel Gessner do CIUHCT, e em especial ao Juan Acevedo que me apoiou desde o início e acompanhou ao longo do trabalho até ao seu final.

José Carvalho

Apresentação

O manuscrito

O Mappa mundi de 1375, actualmente catalogado na Biblioteca Nacional de Paris como “Espagnol 30”¹, com 6 Tábuas distintas, é um manuscrito conhecido como *Atlas catalão* (1375), atribuído a Cresques Abraham (1325–1387) e ao seu atelier de família com oficina de cartografia na cidade de Palma de Maiorca, no reino de Aragão.

O Atlas está escrito em catalão e desenhado sobre 6 folhas de pergaminho, coladas sobre 6 tábuas de madeira (frente e verso), com cores vivas (azul, verde, laranja, lilás, amarelo dourado, ocre, rosa, vermelho) com o tamanho total de 645 x 250 mm. Os textos reúnem informações de várias obras como a *Imago Mundi* de Honório de Autun (1180-1157)².

O Mappa mundi cobre zonas entre os paralelos 60° e 20° N e meridianos 40° O e 120° E: da região mais a sul no trópico de Câncer, para oeste à zona dos Açores e para leste passa pela Rússia, China e parte da Indonésia. Termina no monte Combalu e na muralha da China.

A orientação do Mappa mundi está, conforme a tradição do desenho de muitas cartas náuticas medievais, com o Sul em cima; nas quatro cartas há uma representação de 16 rumos em cada página³, além da rosa-dos-ventos sobre o Atlântico com 8 rumos, destacando-se o norte (em baixo) com uma estrela dourada e o leste (à esquerda) com flores⁴.

Índice das tábuas / Overview of the plates

Tábua 1 (fol. 1r) – conhecimentos cosmográficos, astronómicos e astrológicos, as marés, os trinta dias do mês lunar e o Antigo Testamento, a posição da Lua nos signos ao longo dos meses do ano, o homem astrológico (*melothesia*).

Tábua 2 (fols. 1v–2r) – continuação da Tábua 1 dos conhecimentos cosmográficos, astronómicos e astrológicos em volta de um grande círculo central, dividido em 37 zonas interiores, com um lunário astronómico sobre o calendário anual juliano. **Esta tábua é o objeto do presente trabalho.**

Tábua 3 (fols. 2v–3r) – Ásia, territórios mais a oriente, incluindo a China (Cataio) ao centro e a Ilha Taprobana a sul.

Tábua 4 (fols. 3v–4r) – territórios desde o norte do Mar Cáspio até ao Golfo Pérsico a sul e rotas de caravanas na Ásia.

Tábua 5 (fols. 4v–5r) – territórios a norte e sul do Mar Mediterrâneo e Mar Negro até ao sul com o Mar Vermelho em destaque.

Tábua 6 (fol. 5v) – carta do Oceano Atlântico com rosa-dos-ventos e partes ocidentais da Europa e norte de África com o arquipélago das Canárias: Irlanda, Inglaterra, Noruega, Suécia, Dinamarca, Alemanha, França, Espanha, Portugal, ilhas da Berlenga, Ilhas Baleares, Sardenha, Córsega, Marrocos.

¹ Paris, BNF / Gallica: [Abraham Cresques ? Atlas de cartes marines, dit \[Atlas catalan\]](#), consultável em linha.

² Honorius Augustodunensis (1180–1157), de Ratisbona: [Migne, PL 172: Honori Augustodunensis Opera omnia](#)., o texto de *Imago mundi* encontra-se nas colunas 115–188.

³ Os rumos cardeais estão desenhados a preto, os colaterais a verde e os quartos a vermelho.

⁴ Consultar a ficha de identificação do manuscrito da BNF (ver nota 2).

Legenda da tábua 2 / Reference key to plate 2

Para facilitar a identificação dos textos e das citações na Tábua 2 do *Atlas catalão* (1375) identificamos os espaços com textos de acordo com este esquema:

Espaços

2 a. a 2 h

A Tábua 2, lado A e lado B, ocupa um espaço rectangular mais alto que largo, com duas faixas de texto no cimo [textos 2 a e 2 b] e na base [textos 2 c e 2 d], e no centro um grande quadrado fechando um espaço circular com 37 zonas concêntricas. Nos quatro cantos do quadrado, fora dos círculos, encontram-se 4 figuras, cada uma com texto. Os quatro textos a, b, c, d informam sobre a Lua e as marés.

Os quatro textos e, f, g, h referem-se às quatro estações representadas por figuras femininas. O centro desta Tábua 2 (nas faces A e B) é formado por um grande desenho circular, dividido em 37 zonas concêntricas onde aparecem sucessivamente, do exterior para o interior, o calendário juliano anual com as divisões pelos 360 graus da esfera, apresentados em quadrantes correspondentes às estações solares, e todas as conjunções lunares através de 19 números áureos, com data, hora e minuto, os 12 signos do zodíaco e suas características [zonas circulares 1 a 11], seguidas das zonas circulares dedicadas às fases e mansões lunares [zonas circulares 12 a 14]; depois de uma zona circular escura, caminha-se para o centro [zonas circulares 16 a 36] com a composição do cosmos aristotélico-ptolomaico com os 9 céus e a Terra no centro (círculo 37): são referidos sucessivamente os 12 signos e as suas características, os céus das estrelas e dos 7 planetas, até aos 4 elementos fogo, ar, água e terra no centro.

O modelo global está organizado pelas estações do ano: os equinócios a meio, primavera à direita, outono à esquerda, os solstícios na vertical, estio em cima e inverno em baixo. É na zona dos solstícios que a leitura do manuscrito é mais difícil por ser o ponto de encontro das duas partes da Tábua 2.

Índice das 37 zonas circulares ou anéis ou aros, a partir de fora até ao centro, com a identificação dos espaços e textos com a numeração atribuída:

numeração
atribuída:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37 [centro]

1. texto com informações gerais sobre o número áureo,
2. intervalos de ângulos de 5° em 5°, em 4 quadrantes,
3. divisões dos 360° graus, a vermelho,
4. divisão de 5° em 5° dos 12 signos com 30° cada, a vermelho,
5. texto, com informações sobre os 7 planetas e suas casas, alternadamente a vermelho e a preto,
6. texto, com informações sobre os 12 meses, dias do mês, a vermelho e a preto,
7. sequência das letras feriais/dominicais no ano juliano de a a g, a vermelho e a preto,
8. números áureos no ano juliano, em numeração romana, a vermelho,
9. dias do mês dos números áureos, em numeração romana, a preto,
10. horas das conjunções / números áureos, em numeração romana, a preto,
11. minutos da hora das conjunções / números áureos, em numeração romana,
12. as fases da lua em 28 imagens,
13. nomes das 28 mansões,
14. 28 espaços decorados, com as estrelas (?) das mansões,
15. separador colorido,
16. zona decorada com os 12 signos do zodíaco, por vezes acompanhados de estrelas,
17. separador colorido mais largo,
18. espaço com decorações dos 7 planetas e texto das respectivas qualidades, a preto,
19. 18 estrelas brancas sobre fundo azul do céu,
20. espaço da órbita de Saturno,
21. separador colorido,
22. espaço da órbita de Júpiter,
23. separador colorido,
24. espaço da órbita de Marte,
25. separador colorido,
26. espaço da órbita do Sol,
27. separador colorido,
28. espaço da órbita de Vénus,
29. separador colorido,
30. espaço da órbita de Mercúrio,
31. separador colorido,
32. espaço da órbita da Lua,
33. separador colorido,
34. espaço colorido para o elemento fogo,

35. espaço colorido para o elemento ar,
36. espaço colorido para o elemento água,
37. espaço central decorado com a Terra e um filósofo sentado consultando um livro do “cosmos”.

*

Desta forma todos os textos ficam identificados pelo espaço que ocupam em qualquer parte da Tábua 2:

[2] – Tábua 2, texto na Tábua 2

[2 a] – Tábua 2, texto no espaço rectangular esquerdo superior indicada no esquema com a letra a.

[2 g] – Tábua 2, texto no espaço triangular inferior à esquerda do círculo central com a letra g.

[2 07] – Tábua 2, texto na zona circular ou anel com o número 7.

Parte I

Introdução

A Tábua 2 do *Atlas catalão* (1375) completa a Tábua 1 com mais informações astronómicas e astrológicas, acrescenta pormenores sobre as marés e as estações do ano, e destaca-se principalmente pelo grande calendário lunar colocado numa grande roda central, dentro de um quadrado a meio da Tábua, com textos e figuras nos cantos do quadrado e ainda nas margens superior e inferior.

*

A grande roda central com 37 círculos (a partir do mais exterior) contem um calendário anual juliano, um lunário com as luas astronómicas do ciclo lunar de 19 anos, com dias, horas e minutos, as mansões lunares com nomes árabes transcritos para catalão, os signos do zodíaco, os planetas e suas órbitas, tudo envolvendo o círculo central com a Terra no centro do universo segundo o modelo tradicional aristotélico-ptolomaico.

Toda a numeração é romana com excepção do texto inicial sobre os números áureos de 1 a 19, na zona circular 1, onde aparecem em numeração árabe. Em alguns casos o valor numérico está por extenso.

Nesta introdução geral destacamos como pontos principais:

1. a rosa dos ventos de 32 rumos
2. a posição da lua na esfera celeste
3. as mansões lunares
4. as marés
5. um nocturlábio e regimento da estrela do norte
6. o calendário juliano anual com o lunário para 19 anos
7. as medidas associadas ao ano solar trópico
8. a quantidade dos dias entre 38° e 39°

1. A rosa-dos-ventos de 32 rumos / A 32-rhumb windrose

A direcção de onde sopram os ventos é uma informação decisiva para a orientação náutica desde a antiguidade, nomeadamente no Mar Mediterrâneo. O número de ventos tem por base os quatro pontos cardeais que as tradições posteriores multiplicaram por 3 (12 ventos) nuns casos e noutros por 2 sucessivamente (8, 16 e 32 ventos).

Neste *Atlas catalão*, que contém a primeira representação da rosa-dos-ventos de que há conhecimento — na Tábua 6, sobre o Oceano Atlântico, com 8 rumos⁵ —, os nomes dos rumos são os nomes tradicionais dos marinheiros no Mar Mediterrâneo para os ventos.

Quadro dos 8 rumos, 4 cardeais e 4 colaterais:

<i>Atlas catalão</i> (1375)	texto	rumo	português
tramuntana	[2 b,d]	N	norte
grech, gregal	[2 b,d]	NE	nordeste
levant	[2 d]	E	este, nascente
exeloch, axeloch	[2 b]	SE	sudeste
migjorn	[2 c]	S	sul
lebeg, labetzo	[2 c-d]	SO	sudoeste
ponent	[2 d]	O	oeste, poente
mestre, mestral	[2 c-d]	NO	noroeste

Nos textos, para as referências mais pormenorizadas, a divisão vai até 32 rumos, sendo a mais pequena identificada como “quarto de vento” ou “quarta”, como também nos roteiros portugueses posteriores. Por exemplo, as referências às posições da Lua e do Sol em relação ao horizonte usam 32 rumos embora mantendo os nomes tradicionais, usando todas as divisões quer para a orientação pela bússola quer como relógio de 24 horas para as posições do Sol e da Lua, em que cada quarto corresponde a 45 minutos (ângulo de 11° 15’). Exemplos nesta Tábua 2:

(2 a) “Também deves saber e entender que a Lua, tal como já foi dito acima, quando faz a volta e se afasta do Sol cada dia um quarto de vento, cada dia avança um quarto em direcção ao levante e o Sol ruma a poente, de maneira que aos quinze dias a Lua é quinze quartos longe do Sol e se encontra a levante e o Sol a poente.” + (2 b) “são oito quartos de vento, ou seja, seis horas” + (2 c) “e são oito quartos de vento que são seis horas” | “Como saber onde está a Lua?” Vós deveis saber quantas horas terá a Lua, pois pelo cômputo pode-se saber que anda um quarto por dia,” + (2 d) “seguem o seu curso até que o Sol apareça por vinte e dois quartos de vento, que são dezasseis horas [e meia]” // “faz o curso até o Sol nascer por dezasseis quartos de vento, que são doze horas;” // “Deveis saber que, a meados de Dezembro, quando o dia é mais curto, o Sol surge a [sudeste] um quarto de vento para este [=SE 4ª E], e se põe a um quarto de sudoeste, para oeste [SO 4ª O], que são dez quartos, ou seja sete horas e meia.”

2. A lua na esfera celeste / The moon in the heavenly sphere

O *Atlas catalão* reúne diversos conhecimentos sobre a posição da Lua na esfera celeste e os seus movimentos.

Para se referir à posição da Lua na esfera celeste encontramos dois modelos: o primeiro modelo aparece numa Tabela ao fundo da Tábua 1 com os signos do zodíaco, distribuídos pelos dias

⁵ Nesta rosa-dos-ventos a grafia é ligeiramente diferente: tramuntana (N), grego (NE), leuante (E), laxaloch (SE) metzodi (S), labetzo (SO), ponente (O) e magistro (NO).

dos meses, mas aqui não nos referiremos a ela⁶; a segunda é apresentada nesta Tábua 2 pelas mansões lunares, tratadas na secção seguinte.

Sobre os movimentos da Lua referem-se o mês lunar sideral (1.) e o trânsito pelos signos do zodíaco (2):

1. o mês lunar sideral: “[A] Lua é da natureza da água, fria e húmida, recebe sua luz do Sol [...] e percorre os doze signos em vinte e sete dias e oito horas. [2 18 1]

2. O trânsito da Lua em cada signo é apresentado de duas maneiras, uma em dias e horas e outra por arco angular: “[...] a Lua está em cada signo dois dias e oito horas e avança cada dia treze graus e cinquenta e nove minutos, e assim sempre.” [2 1]

3. The Lunar Mansions / Mansões lunares

The sectors of the sky called in Latin *mansiones lunares* (“moon dwellings”) and in Arabic *manāzil al-qamar* are the twenty-eight (or in India twenty-seven) divisions of the ecliptic based on the path of the moon in one [sidereal month](#).⁷ Adopted by the Arabs from Indian tradition,⁸ where they are called *nakshatras*, they were also early on conflated in the Far East with an indigenous Chinese tradition,⁹ and so, around the 10th century AD the study and the lore of these *mansions* or *stations* can be found all over Eurasia with remarkably similar features, including Persianate cultures, and reaching the Far West (*al-Maghrib al-Aqṣā*) and al-Andalus through Islamicate networks. From an Arabic textual point of view, they appear most prominently in the tenth-century when they are described by al-Bīrūnī.¹⁰

Like the twelve-fold division of the familiar Zodiac signs, based on the movement of the Sun, the Lunar Mansions were used for astrological purposes, deciding auspicious or inauspicious times for events and undertakings, determining the qualities of births and the onset of new endeavours. But unlike the Zodiac signs, the Mansions, in their sidereal usage, i.e. corresponding visually to their actual position on the ecliptic, had additionally a number of practical applications through the centuries, in particular related to time-measuring and orientation.

More specifically, the Lunar Mansions are a fixture of the Indian Ocean Arabic nautical literature, where there is no treatise, either old or new, which does not include a sizeable section about them. Aḥmad ibn Mājid and Sulaymān al-Mahrī, the two “classics” of the 15th and 16th centuries, just as the authors of the “new manuals” in the 18th and 19th centuries, all devote many pages to the very detailed knowledge of the mansions and the intricate combinations in which they were used to ascertain a sailing way by night.

It is perhaps natural that these “practical” aspects of the Mansions were completely absent from European star sciences, given that the mentions we have of them in Europe come from

⁶ A posição diária da Lua nos signos continuará nos séculos seguintes a estar presente nos calendários de obras como os almanaques e Reportórios dos tempos.

⁷ Not the synodic month of 29.5 days, but the time it takes the moon to orbit once around the earth with respect to the stars, i.e. 27.3 days.

⁸ A thorough look into this history includes Weinstock’s examination of Greek and Coptic sources, then among others Burnett 2004, Savage-Smith 1985, 119–132, and recent contributions by Kotyk.

⁹ See Kotyk 2023, which gives an in-depth *status quaestionis*, with crucial insights from the Chinese and Indian sources.

¹⁰ *Tafhīm*, 39v–42v; *Athār* (Sachau’s transl.) 341–356.

astrological and magical treatises, often translated from the Arabic, as in the 8th-century *Jafar Indus*¹¹ and similar literature. European treatises on agriculture or navigation, unlike their Arabic equivalents, did not mention the lunar mansions. There is an astronomical reason for this: the eastern literature on the mansions considers their risings and settings for an inter-tropical observer, that is for someone located near, or not too far from the Equator, certainly not reaching the latitudes of the Mediterranean—southernmost end around 30° in the Gulf of Sidra, going of to 44° near Genoa, Italy.

Given this difference, it is all the more extraordinary that the cosmographic diagram in Plate 2 of the Catalan Atlas should contain among its many concentric layers of information a depiction of the twenty-eight mansions. Rings 13 and 14 contain in fact one of the earliest preserved depictions of the Lunar Mansions. Ring 13 has the twenty-eight Arabic names in Catalan transcription (given in the tables below), and ring 14 includes a stylised representation of the stars of each mansion, as is found in other later Arabic treatises: a varying number of golden dots on an intricate red arabesque (*tawrīq*, *tarqīsh*) background.¹²

The presence of the lunar mansions in the Catalan Atlas is absolutely extraordinary in chronological terms, being, as mentioned, one of their earliest preserved diagrammatic depictions. But it is also relatively extraordinary in scientific literature, because as far as we know it is the only ever inclusion of this astronomical theme of Indian Ocean navigation in any text belonging to the Mediterranean navigation, and even more, in a Romance text.

Many questions arise from this “foreign” element in the diagram, and our intention with this note is simply to bring its occurrence and potential to the attention of the scholarly community. Given Cresques Abraham’s Jewish associations, a promising avenue of enquiry might be to study the connections between his Majorcan workshop and the well-known networks of Jewish merchants and dragomen which for centuries connected the Indian Ocean and European entrepôts.¹³ Are there perhaps Hebrew works in practical subjects, such as navigation, where the mansions could be found in these early times? We need to remember that in the *Catalan Atlas* we are still more than two centuries away from the composition of the Arabic nautical classics of Ibn Mājid and al-Mahrī; so, was Abraham drawing from Mamluk-era nautical works now lost or yet to be discovered? Finally, on a graphic aspect, for students of the iconography of the *manāzil*, the groups of dots assigned to each mansion would undoubtedly be a valuable comparandum given their early date and provenance.

4. As marés / The tides

Continuando as referências já feitas na Tábua 1, os textos da Tábua 2 começam com as fases da Lua e a sua posição no céu, como principal causa das marés, numa relação contínua com o Sol.

A posição da Lua nos céus afasta-se e aproxima-se do Sol, diariamente, e o seu movimento “anda um quarto [de vento] por dia” [2 c], numa equivalência constante de “uma quarta” a um ângulo de 11° 15’ e a um intervalo de tempo de 45 minutos.

¹¹ See Burnett 2004.

¹² Regarding these configurations, see Varisco 2017, 501, n. 44, with a key reference to Rappaport and Savage-Smith, *An Eleventh-Century Egyptian Guide to the Universe*.

¹³ Cf. Nicolle 2002, 5, “it seems inconceivable that new naval ideas from the Indian Ocean should not have reached the Atlantic coast.”

Começando o mês lunar com a conjunção Sol-Lua, “cada dia avança um quarto em direcção ao levante” [2 a] e “aos quinze dias está quinze quartos longe do sol” [2 a]. Dia e noite há duas marés que sobem e duas marés que descem “seis horas cada uma, de maneira que quatro vezes seis [horas] fazem vinte e quatro horas” [2 c].

Desta forma as posições relativas da Lua e do Sol podem ser calculadas facilmente: “se a Lua tem oito dias, estará afastada do Sol oito quartos de vento” [2 c], de tal forma que “se o Sol está em poente, a Lua estará afastada oito quartos de vento e se encontrará no sul” [2 c], isto é, formando um ângulo de 90°. No quarto crescente a Lua encontra-se afastada do Sol com um ângulo de 90°, na Lua cheia com um ângulo de 180°, e no quarto minguante com um ângulo de 270°.

5. Um nocturlábio e regimento da estrela do norte / A nocturnal and the rule of the North Star

As viagens marítimas serviam-se da posição dos astros, de dia pelo Sol e de noite pelas constelações, e assim como era possível saber as horas pelo sol, igualmente calcular as horas durante a noite de acordo com um “relógio” centrado na Estrela Polar da Ursa menor ou Carro (menor)¹⁴.

O *Atlas catalão* resume as posições relativas da Estrela Polar com as duas guardas da Ursa Maior identificadas como “Dois Frades”, as duas estrelas Merak (β UM) e Dubhe (α UM), que, alinhadas, indicam sempre a estrela Polar.

Neste Atlas resumem-se as principais posições relativas que estão associadas às posições nos dias de solstícios e de equinócios com as respectivas durações ou quantidade do dia e da noite [2 d].

Quadro das posições dos Dois Frades ao anoitecer:

dia	mês	noite	Dois Frades	percurso	horas
[15]	Dezembro	noite maior	afastam-se para norte	22 quartos	16h ½
[17]	Março	noite igual ao dia	sobem pelo levante	16 quartos	12 h
[16]	Junho	noite mais curta	sobem pelo sul	10 quartos	7h ½
[15]	Setembro	noite igual ao dia	sobem pelo poente	16 quartos	12 h

¹⁴ Nas tradições europeias é comum a referência a um carro ou carroça.

“No início do inverno “aqueles Dois Frades, assim que o Sol se põe, afastam-se para norte e seguem o seu curso até que o Sol reapareça, durante vinte e dois quartos de vento, que são dezasseis horas (e meia)” [2 d]

“No início da primavera “[aqueles Dois Frades] sobem pelo levante e fazem o seu curso até o Sol nascer, e por dezasseis quartos de vento, que são doze horas” [2 d]

“No início do verão “[aqueles Dois Frades], sobem pelo sul e fazem o seu curso até que o Sol volte a surgir, por dez quartos de vento, que são sete horas e meia” [2 d]

“No início do outono “[os Dois Frades] sobem pelo poente e fazem seu curso até à saída do Sol, por dezasseis quartos de vento, que são doze horas de noite e doze horas de dia” [2 d]

6. O calendário juliano anual com o lunário para 19 anos / Annual

Julian calendar with a 19-year lunary

O grande calendário lunar é um lunário para os 19 anos do ciclo lunissolar, com os números áureos a indicar as luas novas, as suas datas, horas e minutos em todos os meses do ano solar.

As datas dos dezanove números áureos aqui indicados não coincidem com as datas dos números áureos dos calendários litúrgicos no tempo em que o Atlas foi escrito¹⁵, mas são consistentes com as datas das luas novas astronómicas na época.

Os números áureos dos documentos eclesiásticos indicavam apenas as datas médias das luas novas no ciclo lunar de 19 anos de acordo com os cálculos do século VI d.C. e transcritos por Dionísio o exíguo (532 AD) do calendário grego do cômputo pascal de Alexandria para o calendário juliano em Roma.

O cômputo cristão era pressuposto fixo e imutável, mas a observação dos fenómenos celestes levantou questões e introduziu questões novas e novas respostas.

Os astrólogos, astrónomos, camponeses e computistas desde o século XI começaram a revelar um desfazamento cada vez maior entre as datas dos números áureos do cômputo pascal e as posições da lua observadas no céu. O confronto entre o calendário lunar pascal e os calendári-

¹⁵ As luas novas eclesiásticas indicadas pelos números áureos podem ser encontrados em missais, breviários, saltérios e martirólogos de igrejas e conventos.

os lunar dos muçulmanos e o calendário lunissolar dos judeus reforçava esse desfasamento e levantava um problema sobre o correcto cálculo do domingo de Páscoa. A situação tornou-se um motivo para propostas de reforma do calendário.

No século XIV encontramos já “calendários melhorados” na expressão de P. Nothaft¹⁶, isto é, calendários em que por razões de ofício ou de precisão astronómica encontramos calendários com as datas das lunações corrigidas ou identificadas com dados astronómicos.

Herman de Reichenau, que na sua adolescência observara um eclipse do sol (29 de Junho de 1033), vai mais tarde escrever tabelas lunares melhoradas na sua *Abbreuiatio compoti* (1042) com um valor médio para o mês sinódico de 29,530851 dias¹⁷.

No século XIII tarefa semelhante é desenvolvida por Roberto Grosseteste, com uma nova tabela das lunações para 76 anos (4 ciclos de 19 anos), com valores médios baseados em Ptolomeu. As Tábuas astronómicas de Afonso X reuniram os melhores valores astronómicos do século XIII.

Neste lunário do *Atlas catalão* (1375) as datas estão apresentadas de acordo com informações astronómicas com dias, horas e minutos em colunas separadas. É um lunário com dados astronómicos.

Quando comparado com o cômputo tradicional para o cálculo da Páscoa (valores médios) para as datas das lunações, as luas novas neste Atlas revelam uma antecipação de 4 dias (e nalguns casos de 5 dias).

Quando comparado com as datas das lunações apresentadas por Sacrobosco (1235), as datas das luas novas neste Atlas têm uma antecipação de 1 dia (e nalguns casos de 2 dias).

Comparando com os dados astronómicos do *Almanach perpetuum* de A. Zacuto (1473/1481), cuja raiz é posterior em 100 anos ao Atlas (1375), as Luas novas estão colocados no mesmo dia ou no dia anterior em Zacuto.

Quando no século seguinte a questão de uma reforma do calendário chega ao concílio de Constança, novas propostas são apresentadas. O calendário litúrgico do livro *Horas riquíssimas do Duque de Berry* (1411–1440) revela um eco desses conhecimentos e debates, apresentando também “luas corrigidas” ao lado das luas eclesiásticas tradicionais.

Quando comparado com as datas das lunações apresentadas no livro *Horas Riquíssimas do Duque de Berry*, as datas das luas novas neste Atlas estão geralmente na mesma data (e nalguns casos antecipam-se 1 e 2 dias!).

Quando as tipografias se instalam na segunda metade do século XV, encontramos na Catalunha edições impressas de “sumários”¹⁸ e “repertórios dos tempos”¹⁹ com resumos das luas

¹⁶ A expressão de Philipp Nothaft, que também lhes chama “improved calendars”, assinala a popularidade destas correcções na literatura do cômputo medieval. Sobreviveram até hoje muitos manuscritos atestando o uso muito divulgado deste tipo de calendários entre os astrónomos da Europa. Nothaft 2018, pp. 164–204.

¹⁷ Mês sinódico médio de 29 dias, 12 horas, 3 pontos e 333 partículas. No seu tratado sobre eclipses (*Prognostica*, ca. 1049–1052) acrescenta a ideia de extrapolar datas das luas novas a partir de um eclipse solar.

¹⁸ Bernat de Granollachs (1485): [De la nobilissima art e scientia de Astrologia es stat tret lo present sumari per lo Egredi e Sapientissim astrolech Mestre Bernat de granollachs Mestre en arte y en medicina dela inclita ciutat de Barcelona.](#)

¹⁹ Andrés de Ly(1492): tradução do Sumário de Granollachs para castelhano: [Repertorio de los tiempos](#) (1492–1550), editado por Pablo Hurus a 13.8.1492 e [2ª edição de Saragoça em 10.6.1495](#) (1495–1500).

novas e luas cheias para cada ano civil, uma tradição que perdurou até à actualidade, mesmo depois da reforma do calendário de 1582 quando o cômputo pascal e os dados astronómicos foram actualizados²⁰.

7. As medidas associadas ao ano solar trópico / Measures related to the tropical solar year

O *Atlas catalão* (1375) apresenta também os valores relacionados com os movimentos do sol e da lua para identificação das bases dos calendários solar e lunar.

A medida do ano solar trópico é de 365 dias e seis horas, o que fundamenta o ciclo de quatro anos do calendário juliano, com três anos comuns seguidos de um ano bissexto:

“[O] Sol é da Natureza do fogo, quente e seco, é um planeta muito nobre, [...] e percorre os doze signos em trezentos e sessenta e cinco dias e seis horas.” [2 18 04].

Quanto ao número de dias das estações solares, o valor apresentado é um valor médio tão semelhante que parece afastado da realidade astronómica e dos dados conhecidos desde Ptolomeu. De facto, ao assinalar o início das estações, respectivamente, a 17 de Março, a 16 de Junho, a 15 de Setembro e a 15 de Dezembro, o *Atlas Catalão* (1375) atribui 91 dias à primavera, 91 dias ao verão, 91 dias ao outono e 92 (!) dias ao inverno, no total de 365 dias.

Quadro das estações do Sol e das quantidades do dia e da noite:

Estação	Data	duração	quantidade do Dia	e da Noite
Primavera	17 de Março	91 dias		
Estio	16 de Junho	91 dias	14h 2/3 / 14:40	9h 1/3 / 09: 20
Outono	15 de Setembro	91 dias		
Inverno	15 de Dezembro	92 dias	9h 1/3 / 09:20	14h 2/3 / 14:40

8. A quantidade dos dias na latitude de 39° N / The length of days at 39° N

A questão da latitude era uma variável muito importante sobretudo em viagens marítimas para Norte ou para Sul. A latitude estava associada à altura do sol, à quantidade de horas do dia e da noite, e ao cálculo das distâncias.

O *Atlas Catalão* (1375) não indica qualquer régua para os graus de latitude norte nas Tábuas 3 a 6 do *mappa mundi*. Nas instruções da Tábuas 1 e 2 também não apresenta qualquer valor para a latitude de nenhuma cidade nem do reino de Aragão nem das outras regiões.

²⁰ Ainda hoje muitos calendários simples, editados para cada ano civil, incluem as datas das luas novas (e às vezes as horas) como observamos em almanaques, reportórios, agendas...

No entanto, se considerarmos que uma linha horizontal paralela aos limites norte e sul das cartas apresentadas, a ilha de Maiorca, identificada com a bandeira do reino de Aragão, parece estar a norte de cidades como Coimbra e Porto em Portugal!

Mas a quantidade de horas no dia maior (16 de Junho) e da noite maior (15 de Dezembro), indicadas na Tábua 2, são consistentes com uma localização no paralelo de 39° onde realmente se encontra.

De facto, nas Tábuas da quantidade dos dias — *Tabula quantitatis dierum* — tanto de Stöffler²¹ como de Zacuto²², é na entrada do Sol no signo de carneiro e no de capricórnio que encontramos o dia maior e a noite maior com 14 h e 44 m, respectivamente. Neste *Atlas catalão* (1375) o valor indicado está muito próximo — 14 h e 40 m — como se referiu no quadro acima.

As referências às quantidades do dia e da noite nesta Tábua são uma confirmação indirecta à origem do manuscrito para uma posição da oficina de cartografia de Cresques Abraham, na Ilha de Maiorca, reino de Aragão, actualmente situada a cerca de 39°²³.

²¹ [Stöffler, Johannes / Pflaum, Jakob. Almanach noua ... Veneza: Petrus Liechtenstein, 3 de Janeiro de 1513, *Tabula quantitatis dierum* \(fol. 7r\).](#)

²² BNP, Lisboa, Inc 187: *Almanach perpetuum* / Abraão Zacuto / [trad. lat.] José Vizinho. Leiria: Abraão d'Ortas, 25 de Fevereiro de 1496. *Tabula quantitatis dierum*, fol. 163v. Outro ex.: BNE, Madrid, Sede de Recoletos INC/1077. Consultados em linha. Esta Tábua não existe na edição com cânones em castelhano: BNP Res. 3410 V., editada pela IN-CM, Lisboa (1986).

²³ Coordenadas actuais para Maiorca (2023): lat. 39° 34' 09'' N (39,5693900°), long. + 2° 39' 00'' E (2,6502400°).

Parte II

Os textos

Textos dos espaços a-d

[2 a. Caixa de texto em cima, do lado esquerdo, continuação do texto da Tábua 1]

[As fases da Lua e as marés]

Assim também debes saber e entender²⁴ que a Lua, tal como já foi dito acima, quando faz a volta e se afasta do Sol em cada dia uma quarta de vento²⁵, cada dia avança um quarto em direcção ao levante e o Sol ruma a poente, de maneira que aos quinze dias a Lua é quinze quartos longe do Sol e se encontra a levante e o Sol a poente. Nesse momento a Lua mostra-se inteiramente plena e redonda por causa da força que toma do Sol quando dele se afasta e então encontra-se na sua plenitude.

E depois no décimo quinto dia, o Sol a toma como sempre, quer dizer, quando o Sol surge a Lua é posta e antes que a Lua se haja posto, o Sol surge ou já surgiu e dessa maneira o Sol toma a Lua. Depois que já foi feita a volta está um quarto de vento afastada do Sol, porém depois cada dia se aproxima um quarto de vento e como mais se aproxima mais ela perde [2 b] a sua virtude, quer dizer, a claridade e a nós se manifesta mingando pela razão que já foi explicada mais acima, isto é, que se aproxima ao Sol e o Sol lhe toma [retira] o seu brilho e resplendor.

§ A respeito disso, debes saber que em todo o tempo a Lua faz no inverno o curso que o Sol faz no verão, e faz no verão o curso que o Sol faz no inverno, quer dizer, a Lua durante a noite e o Sol durante o dia.

§ Depois de falarmos brevemente acerca da Lua, de seu curso e de suas fases, segundo os cálculos dos navegadores, será oportuno que falemos de uma maneira breve e exacta, como se movem e crescem as marés.

Deves saber que as marés, crescem e mingam em uma extensão que vai do cabo de São Mateus²⁶ até à desembocadura do porto²⁷ ainda que em alguns lugares seguem mais rápidas e fortes que em outras.

Também debes saber que quando a Lua está em nordeste²⁸ as marés começam a subir, e a Lua vai até sudeste²⁹, que são oito quartos de vento³⁰, ou seja seis horas.

Quando a lua está em sudeste³¹ as águas começam a subir até que a lua esteja em [sudoeste] [2 c] sudoeste³² e são oito quartos de vento que são seis horas.

²⁴ Esta expressão inicial da Tábua 2 está colocada no final da Tábua 1, lado direito.

²⁵ A expressão “quart de vent”, ou simplesmente “quarta”, no original corresponde a “uma quarta de vento” ou simplesmente “quarta” também em português, isto é, cada um dos 32 rumos da rosa-dos-ventos, o ângulo ou intervalo mais pequeno.

²⁶ No original “del ras Sant Mein” e “Sant Maén”. Buchon (1838) apresenta ‘ras’ como palavra árabe.

²⁷ No original “boca d’Aver”.

²⁸ No original “grech”, “gregal” em português, no Mediterrâneo designava um vento do rumo “nordeste” | NE.

²⁹ No original “exeloch” (ou “axeloch”), corresponde ao rumo “sudeste” | SE.

³⁰ Equivale a um ângulo de 90° que para as marés corresponde a 6 horas, o intervalo entre maré cheia e maré vazia.

³¹ No original “axeloch”, rumo “sudeste” | SE.

³² No original “lebeg”, rumo “sudoeste” | SO. A palavra aparece repetida no final do espaço anterior.

§ E também quando está em sudoeste as águas começam a subir até que a Lua esteja em noroeste³³, que são oito quartos de vento, ou seis horas.

E também quando a Lua está em noroeste as águas começam a subir até que a Lua esteja em nordeste.

E assim estas marés do cabo de são Mateus até à desembocadura do porto (Havre) fazem este curso dia e noite, duas marés que se movem e crescem e duas marés que se movem e baixam, seis horas cada uma, de maneira que quatro vezes seis [horas] fazem vinte e quatro horas.

Mas por esta razão vós me poderíeis dizer e perguntar: “Como saber onde está a Lua?” Vós deveis saber [acerca] da Lua quantas horas terá, pois pelo cômputo pode-se saber que anda um quarto por dia, de maneira que, se a Lua tem oito dias, estará afastada do Sol oito quartos de vento, e se o Sol está em poente, a Lua estará afastada oito quartos de vento e se encontrará no sul³⁴ e assim podeis perceber que as águas sobem e crescem, e por quantos dias, pois [2 d] a Lua terá tantos quartos de vento quanto [em idade de dias] está afastada do Sol. E por esta razão podeis calcular se as águas crescem ou mingnam de todas as vezes, pois sabendo e fazendo a conta da Lua e por aquela conta da Lua podeis saber verdadeira e exactamente, tanto se é de dia como se é de noite, tanto se o dia é claro como se está nebuloso³⁵, somente pelos ditos cálculos.

Sabereis também que estas marés crescem nos rios como nas enseadas (lagoas) como no mar, e que mingnam exactamente pelas mesmas razões.

Deveis saber ainda que, se o tempo é claro, e se quereis saber que horas haveis da noite o podeis saber através de certo cálculo e bom e breve³⁶.

Deveis saber que a estrela do norte³⁷ tem sete estrelas que volteiam em torno dela de dia e de noite e estas estrelas têm por nome Carro³⁸, segundo os navegadores; e além delas há também duas estrelas que a rodeiam e que estão mais próximas³⁹; e estas se chamam Dois Frades, os quais Dois Frades deveis saber que quando são meados de Dezembro⁴⁰, quando é a maior noite do ano, que aqueles Dois Frades, assim que o Sol se põe, se afastam para norte e seguem o seu curso até que o Sol reapareça durante vinte e dois quartos de vento, que são dezasseis horas (e meia); e em meados de Março⁴¹, em que o dia e a noite são iguais, sobem pelo levante e fazem o seu curso até o Sol nascer e por dezasseis quartos de vento, que são doze horas; e em meados de Junho⁴², quando a noite é a [mais] curta de todo o ano, sobem pelo sul e fazem o seu curso até que o Sol volte a surgir por dez quartos de vento, que são sete horas e meia; e em meados de

³³ No original “mestre”, também referido como “mestral” corresponde ao rumo “noroeste” | NO.

³⁴ No original “mig jorn”, isto é, “meio dia” ou sul | S.

³⁵ Isto é, mesmo que não se veja a Lua, a sua posição pode ser calculada.

³⁶ Introduce-se uma espécie de regimento da estrela do norte e a um relógio nocturno, nocturlábio, para saber as horas de noite.

³⁷ No original ‘tramuntana’, a constelação da Ursa menor, com a Estrela Polar, palavra usada também para indicar simplesmente a Estrela Polar e o rumo norte | N.

³⁸ A Ursa menor era também identificada como “pequeno carro” pela disposição das suas sete estrelas semelhante à figura de um carro de bois com o seu cabeçalho.

³⁹ São as duas estrelas da Ursa Maior, ou grande carro, que ficam em linha recta com a Estrela Polar. É a posição das suas duas guardas, os Frades, que identifica as horas de noite em todas as estações do ano. O percurso angular indicado a seguir em quartas corresponde a 11° 15’.

⁴⁰ Na época, o solstício de inverno, ver adiante [2 h]: “Inverno começa no dia quinze de Dezembro”.

⁴¹ Na época, o equinócio da primavera, ver adiante [2 e]: “A Primavera entra no dia dezassete de Março”.

⁴² Na época, o solstício de estio ou verão, ver adiante [2 f]: “o Estio começa no dia dezasseis de Junho”.

Setembro⁴³, quando as noites e os dias são iguais, sobem pelo poente e fazem seu curso até à saída do Sol, por dezasseis quartos de vento, que são doze horas de noite e doze horas de dia. Com este cálculo podeis saber que duração tem a noite, desde que o céu seja claro.

Deveis saber⁴⁴ que a meados de Dezembro, quando é o menor dia do ano, o Sol se levanta a [sudeste]⁴⁵ um quarto de vento para este⁴⁶ e se põe a um quarto de sudoeste⁴⁷ para oeste⁴⁸, que são dez quartos [de vento], ou seja, sete horas e meia, e o Sol tem de altura quinze graus.

Em meados de Março [o Sol] levanta-se a este e se põe a oeste, que são dezasseis quartos [de vento] que são doze horas e o Sol tem a altura de cinquenta graus.

Item, em meados de Junho [o Sol] levanta-se a uma quarta de nordeste⁴⁹ para este, e põe-se a uma quarta de noroeste⁵⁰ para oeste e são vinte e dois quartos [de vento], ou seja desaseis horas e meia, e o Sol tem então uma altura de setenta graus, e está assim na sua máxima altura.

Item, em meados de Setembro, o Sol levanta-se a este e põe-se a oeste, [o] que são dezasseis quartos de vento, que são doze horas e o Sol tem a altura de cinquenta graus⁵¹.

Textos dos espaços e-h

[As estações do ano]

[2 e. Figura feminina no canto superior direito com uma faixa que diz:]

[A] **Primavera** entra no dia dezassete de Março e tem três signos que são Carneiro, Touro e Gémeos, e é de natureza temperada, não é nem de calor nem de frio, e dura três meses naturais. É chamado um mês natural o tempo que o Sol leva para percorrer um signo no céu, o qual dura trinta dias e dez horas e meia. A primavera começa quando o sol entra no início de Carneiro e dura três meses.

[2 f. Figura masculina no canto superior esquerdo com uma faixa que diz:

[O] **Estio** [verão] começa no dia dezasseis de Junho e tem três signos que são Câncer, Leão e Virgem, e é da natureza do fogo, quer dizer, quente e seco e dura três meses naturais, computando por um mês trinta dias e dez horas e meia. O estio começa quando o Sol entre no primeiro grau de Câncer. No estio há quatorze horas e dois terços de dia e nove horas e um terço de noite e dura três meses.

⁴³ Na época, o equinócio de outono, ver adiante [2 g]: “Outono entra no décimo quinto dia de Setembro”.

⁴⁴ Começa aqui a indicação dos rumos em que o Sol nasce e se põe, no início de cada estação e a altura do sol ao meio-dia.

⁴⁵ O sol nasce a sudeste quarta de este | SE 4^a E; parece-nos faltar aqui o rumo “exeloch” para a frase ficar com sentido.

⁴⁶ No original “levant”, o nascente, o rumo “este” | E.

⁴⁷ No original “lebeg”, o rumo “sudoeste” | SO.

⁴⁸ No original “ponente”, o poente, o rumo “oeste” | O. O sol põe-se a sudoeste, quarta de oeste | SO 4^a O.

⁴⁹ No original “grech”, o rumo “nordeste” | NE. Ver nota 5.

⁵⁰ No original “mestre”, o rumo “noroeste” | NO. Ver nota 10.

⁵¹ As alturas do sol aqui indicadas para os solstícios e equinócios são compatíveis com uma latitude de 39 graus e meio em que se situa a cidade de Palma de Maiorca.

[2 g. Figura feminina no canto inferior esquerdo com uma faixa que diz:]

[O] **Outono**⁵² entra no décimo quinto dia de Setembro e é de natureza seca e fria e tem três signos, a saber, Balança, Escorpião e Sagitário, e dura três meses naturais, isto é, tanto tempo como o Sol leva para passar pelos três signos o que significa três meses naturais. O primeiro dia começa quando o sol entre no início de Balança e achareis como no outono há doze horas de noite e doze horas de dia.

[2 h. Figura feminina no canto inferior direito com uma faixa que diz:]

[O] **Inverno** começa no dia quinze de Dezembro e tem três signos que são Capricórnio, Aquário e Peixes; é de natureza fria e húmida, e dura três meses naturais, contando como [mês natural] trinta dias e dez horas e meia. O inverno começa quando o Sol entra no primeiro grau de Capricórnio e encontrareis, quando começa o inverno, que há catorze horas e dois terços de noite e de dia há nove horas e um terço, e o inverno dura três meses.

⁵² No original “achtum”.

Tábua 2, Centro circular com 37 zonas ou anéis⁵³

[2 01: Tábua 2, Zona circular 1, texto inicial do lunário]

Aqui começa o capítulo para procurar em que corre o número áureo de qualquer ano que se queira saber: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10⁵⁴, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e por que o número áureo tem dezanove anos por isso foram escritos números de dezanove anos, passados os quais se retorna ao princípio. Sabereis certamente que o ano 1375 anda o número áureo em 8. Assim que chegardes ao primeiro dia de Janeiro deixaremos o 8 e pegaremos o 9 para todo o ano de 1376. E assim o concorrente sempre se muda no primeiro dia de Janeiro; e conta vinte e quatro horas no dia natural e a hora de sessenta minutos. Também deveis saber que a Lua está em cada signo dois dias e oito horas e avança cada dia treze graus e cinquenta e nove minutos, e assim para sempre; a hora natural é de sessenta minutos, quer dizer de sessenta pontos.

[2 02: Tábua 2, Zona circular 2: Quadrantes de equinócios a solstícios: Intervalos de 5° em 5°, em 4 quadrantes, de 1° a 90°, como se os círculos centrais fossem um bússola com nascente à direita, o norte em cima, o poente à esquerda e o sul em baixo. As sequências começam em 1° do lado direito (Carneiro) e subindo até 90° no cimo (Caranguejo), decrescendo depois de 90° até 1° a meio do lado esquerdo (Balança), e crescendo de 1° até 90° em baixo (Capricórnio) e daí decrescendo de 90° até 1° do lado direito (Carneiro). Os valores vão indicados adiante no calendário, dia a dia, notando-se um intervalo com vários dias nos solstícios.]

[2 03: Tábua 2, Zona circular 3: 360° do horizonte e ano solar: Divisões de 1°, não numeradas, formando a sequência dos 360 graus da esfera. Estas divisões acompanham os intervalos de 5° dos círculos 2 e 4; os valores correspondentes aos dias do ano vão indicados no calendário mensal.]

[2 04: Tábua 2, Zona circular 4. O lugar do sol nos signos, em intervalos de 5° em 5°, formando sequências de 30°, para cada signo (indicados no círculo 16) em que o Sol entra sucessivamente. Os valores vão indicados adiante no calendário mensal, dia a dia, notando-se um intervalo com vários dias nos solstícios onde a Tábua estava dobrada. Este calendário não tem a declinação do Sol, apenas o lugar do Sol.]

[2 05: Tábua 2, Zona circular 5: doze textos com as características dos signos do zodíaco que acompanham a divisão de 30° do círculo 4. Os signos estão nomeados e desenhados na zona circular 16. Leitura iniciada a meio do lado direito, em Carneiro.]

⁵³ No espaço entre as duas partes da Tábua 2 onde havia uma dobra do pergaminho há várias dificuldades na leitura dos textos.

⁵⁴ No original a grafia parece indicar “01”, por lapso.

[01: figura de carneiro] **Carneiro** é quente e seco e da natureza do fogo e casa de Marte e signo masculino. A Lua neste signo é boa para sangrias e aplicar medicinas, porém não se há-de fazer medicina na cabeça.

[02: figura de touro] **Touro** é frio e seco, da natureza da Terra e é a casa de Vénus e signo masculino. A Lua neste signo não é boa para sangrias e nem para aplicar medicina nem fazer medicina no pescoço.

[03: figura de gémeos com flores] **Gêmeos** é quente e húmido e da natureza do Ar; é a casa de Mercúrio e comum e masculino. A Lua neste signo é boa para praticar a sangria e aplicar medicinas e não se há-de fazer medicina [nos braços].

[04: figura de caranguejo] **Caranguejo** é frio e húmido e da natureza da Água e casa da Lua e mutável e feminina. A Lua neste signo é boa para praticar a sangria e não aplicar medicina aos braços.

[05: figura de leão] **Leão** é quente e seco, de natureza do Fogo e é casa do Sol e masculino. A Lua neste signo não é boa para sangria nem para fazer medicina, especialmente medicina do coração.

[06: figura de mulher com flor] **Virgem** é fria e seca, da natureza da Terra e é a casa de Mercúrio, e mutável e feminina. A Lua em Virgem é boa para fazer sangria e aplicar medicina, mas não para os intestinos.

[07: figura com balança] **Balança** é quente e húmida, da natureza do Ar e é casa de Vénus e mutável e masculina. A Lua neste signo é boa para [fazer] sangrias e [para] aplicar a medicina, mas não nas ancas.

[08: figura de escorpião] **Escorpião** é frio e húmido e da natureza da Água e é casa de Marte e feminino. A Lua neste signo não é boa para fazer sangria nem aplicar medicina e menos ainda no membro [sexo].

[09: figura com arco, metade humana e metade cavalo] **Sagitário** é quente e seco e da natureza do Fogo e casa do Sol e comum e masculino. A Lua neste signo é boa para sangria e aplicar medicamentos, mas não medicamentos nas coxas [músculos das pernas].

[10: figura de animal com unicórnio] **Capricórnio** é frio e seco e da natureza da Terra e é casa de Saturno, e é mutável [e] feminino. A Lua em Capricórnio não é boa para sangrias nem para aplicar medicamentos nos joelhos.

[11: figura humana segurando um jarro em cada mão] **Aquário** é quente e húmido e de natureza do Ar e é casa de Saturno e mutável e masculino. A Lua em Aquário é boa para fazer sangria e aplicar a medicina, mas não às pernas.

[12: figura de dois peixes cruzados] **Peixes** é frio e húmido e de natureza da Água e é casa de Júpiter e comum e feminina. A Lua em Peixes é boa para a sangria e [para] aplicar medicina e [mas] não aos pés.

[2 06: Tábua 2, Zona circular 6. Os 12 meses do ano. Textos breves com o nome do mês, o número dos seus dias e um outro número, todos em numeração romana. Não foi identificada a relação dos últimos números indicados, pois não parecem corresponder nem à idade da lua nas calendadas nem aos concorrentes solares nem aos concorrentes lunares.]

| Janeiro de .31. dias e anda em .7.
| Fevereiro de .28. dias, e anda em .3.
| Março de .31. dias, e anda em .2.
| Abril de .30. dias, e anda em .5.⁵⁵
| Maio de .31. dias, e anda em .7.
| Junho de .30. dias, e anda em .3.
| Julho de .31. dias, e anda em .5.⁵⁶
| Agosto de 31 dias⁵⁷, e anda em .1.
| Setembro de .30. dias, e anda em .4.
| Outubro de .31. dias, e anda em .6.⁵⁸
| Novembro de .31. [sic] dias, e anda em .2.
| Dezembro de .31. dias⁵⁹, e anda em [4?].

[2 07: Tábua 2, Zona circular 7. Letras dominicais ou feriais para cada dia do ano. Sequência das 365 letras dominicais ou feriais dos dias do ano que vão indicadas adiante no calendário mensal. Os dias de cada mês estão individualizados pelas letras feriais; quando há uma conjunção a data aparece na zona circular 9, e vai adiante indicada em cada mês.]

[2 08: Tábua 2, Zona circular 8 - Números áureos do ciclo lunar de 19 anos, em numeração romana; vão indicados adiante no calendário mensal; faltam alguns [três] números áureos. As datas indicadas para cada número áureo são muito consistentes com observações ou cálculos astronômicos na época deste manuscrito, na segunda metade do século XIV, provavelmente pelo meridiano de Maiorca ou de Barcelona, mas não conseguimos encontrar outras referências.]

[2 09: Tábua 2, Zona circular 9. A data do número áureo, em numeração romana; refere-se sempre ao número áureo da zona circular 8; vão indicadas adiante no calendário mensal.]

[2 10: Tábua 2, Zona circular 10. A hora da conjunção, em numeração romana; refere-se ao número áureo da zona circular 8 e vão indicadas adiante no calendário mensal.]

[2 11: Tábua 2, Zona circular 11. Os minutos da hora da conjunção, em numeração romana; referem-se à hora da zona circular 10; vão indicadas adiante no calendário mensal.]

⁵⁵ O número romano “.v.” parece ser posterior, sobreposto a corrigir outro anterior “.ij.”

⁵⁶ São legíveis dois números sobrepostos: “.ij.” e “.v.”: parece ter havido uma correção.

⁵⁷ Texto em parte ilegível.

⁵⁸ Parece ter havido uma correção para o número “.vj.” sobre outro anterior a vermelho.

⁵⁹ Feita uma correção no original de .xxx.” para “.xxx.”.

[2 12: Tábua 2, Zona circular 12. Figuras do aspeto da lua nas suas fases. Esta zona circular tem o fundo azulado e sobre ele o desenho de 28 facetas da lua nas suas fases. O fato de serem 28, quando o mês sinódico é de 29,5 dias, deve ter a ver com uma concordância gráfica com os anéis a seguir que tratam das 28 mansões lunares árabes. Como imagem da visibilidade lunar, cada Lua tem uma zona escura e por cima uma zona clara que vai evoluindo desde a Lua nova em cima, toda cinzenta, numa leitura anti horária, a zona clara vai aumentando nas luas para a esquerda, até o quarto crescente à esquerda, e daí até à Lua cheia, em baixo, totalmente luminosa, e a partir daí a zona clara vai diminuindo até ao quarto minguante, à direita, e continua a diminuir até à Lua nova em cima.]

[2 13: Tábua 2, Zona circular 13: Nomes das mansões lunares. Esta zona circular tem o fundo claro e está dividida em 28 secções, cada uma com o nome da mansão lunar, com a sequência árabe habitual; os nomes lidos estão adiante no calendário mensal com a indicação do número de ordem das mansões na tradição árabe e o nome correspondente⁶⁰.]

[2 14: Tábua 2, Zona circular 14: As estrelas das mansões lunares. Esta zona circular tem o fundo preenchido com arabescos de cor clara e está dividida em 28 espaços que correspondem às mansões lunares (*manāzil al-qamar*), cada um com um número variável de pontos dourados representando de maneira estilizada as estrelas que compõem a mansão.]

[2 15: Tábua 2, Zona circular 15: Separador colorido, com o fundo escuro, como um separador entre o espaço dedicado ao zodíaco e a parte central com o modelo tradicional do cosmos aristotélico-ptolomaico.]

[2 16: Tábua 2, Zona circular 16: Os signos do zodíaco. Esta zona circular larga está dividida em 12 partes com as figuras dos signos do zodíaco e o seu nome e algumas estrelas. As suas características astrológicas estão na zona circular 5.]

[2 17: Tábua 2, Zona circular 17: separador colorido, largo, de cor acastanhada, entre o espaço dedicado ao zodíaco e a parte central com o modelo tradicional do cosmos aristotélico-ptolomaico.]

[2 18: Tábua 2, Zona circular 18: Os sete planetas e as suas características. Neste círculo mais largo encontram-se as sete figuras dos planetas e aos pés um texto com as suas qualidades astrológicas. Em direcção ao centro aparece o seu nome e a posição da órbita.]

[2 18 01: figura com astro na mão direita e a esquerda aponta:] **Lua** é da natureza da água, fria e húmida, toma do Sol a sua luz e não tem malícia, e toma do signo onde se renova, e percorre os doze signos em vinte e sete dias e oito horas.

⁶⁰ Acevedo and Bénard 2021, 16–20.

[2 18 02: figura com astro na mão direita e um malho na esquerda:] **Mercúrio** é da natureza do ar, quente e húmido, é de grande avareza e quando o Sol está a ocidente [segue] atrás dele, e percorre os doze signos em trezentos e trinta e nove dias.

[2 18 03: figura feminina nua na água com astro na mão direita e a esquerda aponta:] **Vénus** é de natureza da água, fria e húmida [...] de grande luxúria [...] se afasta quando [...] e segue trinta [graus] atrás do Sol e percorre seu ciclo em [...] dezoito dias.

[2 18 04: figura de rei segurando os raios na mão direita e na esquerda um astro:] **Sol** é da Natureza do fogo, quente e seco, é um planeta muito nobre, pois amadurece todos os frutos da terra e onde toca ali não se cria boa erva, e percorre os doze signos em trezentos e sessenta e cinco dias e seis horas.

[2 18 05: figura com capacete segura uma espada na mão direita e um astro na esquerda:] **Marte** é da natureza do fogo, quente e seco, e cheio de melancolia, agrada-lhe batalhar e sempre quer vingar-se, por isso é chamado deus da guerra, e percorre os doze⁶¹ signos em um ano e dez meses e vinte e dois dias.

[2 18 06: figura idosa com grande foice na mão direita e um astro na esquerda:] **Saturno** é da natureza da terra, frio e seco, e parece de grande antiguidade e triste e pouco benévolo, e a sua figura é a de um homem velho, e percorre os doze signos em vinte e nove anos, cinco meses e quinze dias, uma vez que é o mais afastado.

[2 18 07: figura com astro na mão direita:] **Júpiter** é da natureza do ar, quente e húmido e bem temperado, e é um planeta muito bom e protege da maldade de Saturno, e percorre os doze signos em onze anos, e dez meses e dezassete dias.

[2 19: Tábua 2, Zona circular 19: decorada com um fundo azul como o céu onde se destacam estrelas representa o oitavo céu das estrelas. Não tem qualquer texto.]

[2 20: Tábua 2, Zona circular 20: a órbita de Saturno, com fundo claro, para o planeta]: Saturno.

[2 21: Tábua 2, Zona circular 21: separador colorido, com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 22: Tábua 2, Zona circular 22: a órbita de Júpiter, com fundo claro, para o planeta]: Júpiter.

[2 23: Tábua 2, Zona circular 23: separador colorido, com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 24: Tábua 2, Zona circular 24: a órbita de Marte. Nesta zona circular, com fundo claro, encontra-se a órbita do planeta:] Marte.

[2 25: Tábua 2, Zona circular 25: separador colorido, com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 26: Tábua 2, Zona circular 26: a órbita do Sol. Nesta zona circular, com fundo claro, encontra-se a órbita do:] Sol.

⁶¹ No original “.xxi.”, lapso por “xij”.

[2 27: Tábua 2, Zona circular 27: separador colorido, com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 28: Tábua 2, Zona circular 28: a órbita de Vénus. Nesta zona circular, com fundo claro, encontra-se a órbita do planeta:] Vénus.

[2 29: Tábua 2, Zona circular 29: separador colorido, com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 30: Tábua 2, Zona circular 30: a órbita de Mercúrio. Nesta zona circular, com fundo claro, encontra-se a órbita do planeta:] Mercúrio.

[2 31: Tábua 2, Zona circular 31: separador colorido com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 32: Tábua 2, Zona circular 32: a órbita da Lua. Nesta zona circular com fundo claro encontra-se a órbita da:] Lua.

[2 33: Tábua 2, Zona circular 33: separador colorido com um fundo azulado. Não tem qualquer texto.]

[2 34: Tábua 2, Zona circular 34: com um fundo acastanhado / alaranjado representa o elemento:] Fogo.

[2 35: Tábua 2, Zona circular 35: com um fundo esverdeado representa o elemento:] Ar.

[2 36: Tábua 2, Zona circular 36: com um fundo claro representa o elemento:] Água.

[2 37: Tábua 2, Zona circular 37: o centro do cosmos com a representação da Terra e sobre ela a figura de um astrónomo observando os astros com quadrante na mão direita e um livro ou tabela na mão esquerda. Não tem qualquer texto.]

Parte III

O Lunário central

Calendário juliano anual, por meses com as luas novas astronômicas

Segue-se a leitura dos textos e números constantes do calendário onde se incluem os dados das seguintes zonas circulares atrás referidas:

Zona circular 3: divisões em 360° graus,

Zona circular 4: divisão de 5° em 5° dos 12 signos de 30° cada,

Zona circular 6: nomes e dias dos meses, e outra informação mensal,

Zona circular 7: sequência das letras feriais ou dominicais no ano juliano, de a a g; a letra a é sempre de cor vermelha e as restantes de cor preta,

Zona circular 8: números áureos no ano juliano, em numeração romana,

Zona circular 9: dias do mês dos números áureos, em numeração romana,

Zona circular 10: horas das conjunções / números áureos, em numeração romana,

Zona circular 11: minutos da hora das conjunções / números áureos, em numeração romana,

Zona circular 13: 28 nomes das mansões lunares,

Zona circular 16: signos do zodíaco.

Abreviaturas nas Tabelas seguintes:

z.c. = zona circular (da circunferência central da Tábua 2),

l.d. = letra ferial ou dominical,

n.a. = número áureo.

A leitura do calendário da Tábua 2 do Atlas catalão (1375) está feita a partir do dia 1 de Janeiro, no lado B da Tábua 2, quase ao fundo, grau 75° do quadrante de inverno:

Janeiro de 31 dias, e anda em 7. [2 06]

[2 02] grau	[2 07] l.d.	[2 08] n.a.	[2 09] dia	[2 10] hora	[2 11] minuto	[2 13] mansões	[2 16] signos	notas
75	a							
	b	8	2	11	33			
	c							
70	d	16	4	11	11			
	e							
	f	5	6	0	58			
65	g	13	7	8	50			
	a	2	8	16	38			
	b							
60	c	10	10	8	39			
	d	18	11	22	44	a çad		62
	e					alçaod		
55	f					.2.		
	g	7	14	7	53			
	a	15	15	11	6		Aquário	
50	b	4	16	10	51			
	c	12	17	19	58			
	d							
45	e	1	19	9	40			
	f	9	20	23	50			
	g							
40	a	17	22	22	4			
	b							
	c					g çad		63
35	d	6	25	1	16	alachbie		
	e	14	26	10	48	.3.		
	f	3	27	17	3			
30	g							
	a	11	29	0	25			64
	b	19	30	17	29			
	c	número áureo	dia	horas	minutos			

⁶² Grafia actual da mansão 24: Sa'd al-Su'ūd; ver Acevedo e Bénard, 2021, para os nomes das mansões.

⁶³ Grafia actual da mansão 25: Sa'd al-Akhbiya.

⁶⁴ Entre os dados dos dias 29 e 30 de Janeiro está inserida nas colunas dos dias, horas e minutos, a seguinte informação: “i”, “ij”, “lvi” respectivamente. Corresponderá a uma correcção do dia 1 de Fevereiro?

Fevereiro de 28 dias, e anda em 3. [2 06]

[2 02] grau	[2 07] l.d.	[2 08] n.a.	[2 09] dias	[2 10] horas	[2 11] minutos	[2 13] mansões	[2 16] signos	notas
45	d	8	1	4	19			
	e	16	2	19	35			
	f							
	g	5	4	11	46			
40	a	13	5	17	47			
	b					f faramu		65
	c	2	7	6	27	chdem		
	d	10	8	22	37	.4.		
	e	18	10	17	18			
35	f							
	g	7	12	0	1			
	a	15	13	10	45			
	b	4	14	18	54			
	c							
30	d	12	16	2	6		Peixes	
	e							
	f	1	18	2	55			
	g	9	19	21	37			
	a					f faramu		66
25	b	17	21	16	3	cher		
	c					.5.		
	d	6	23	14	58			
	e	14	24	20	49			
	f	3	25	4	35			
20	g	11	26	19	29			
	a							67
	b							
	c	número áureo	dia	horas	minutos			

⁶⁵ Grafia actual da mansão 26: al-Fargh al-Muqaddam.

⁶⁶ Grafia actual da mansão 27: al-Fargh al-Mu'akhkhar.

⁶⁷ No dia 26, ou 27, ou 28 de Fevereiro, ou 1 de Março, estaria o número áureo 19, com informações correspondentes.

Março de 31 dias, e anda em 2. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
	d							
	e	8	2	18	4			
15	f							
	g	16	4	10	57			
	a	5	5	20	42	c batti		68
	b					alhut		
	c	13	7	3	38	.1.		
10	d	2	8	21	41			
	e							
	f	10	10	16	44			
	g							
	a	18	12	20	5			
5	b	7	13	12	53			
	c	15	14	22	7			
	d							
	e	4 ^{b)}	16	4	23			69
	f	12	17	15	4			70
[0]	g					alnatha	Carneiro	71
	a	1	19	21	35	.B.		
	b					.1.		
	c	9	21	13	34			
5	d							
	e	17	23	19	51			
	f	6	24	22	48			
	g	14	25	8	35			
	a	3	26	22	22			
10	b							
	c	11	18	22	35			
	d		0	20	28			72
	e	19	30	11	32			
	f	número áureo				albatayn		73

⁶⁸ Grafia actual da mansão 28: Baṭn al-Ḥūt.

⁶⁹ No original o número áureo escrito é “xiiij”, um provável lapso em vez de “iiij”. O número áureo 14 encontra-se 9 linhas abaixo, no dia 25 de Março.

⁷⁰ No texto sobre a estação da primavera [2 e] indica-se que “entra no dia dezassete de Março”.

⁷¹ Grafia actual da mansão 1: al-Sharaṭān.

⁷² Estas informações em cor vermelha estão escritas sobre a linha que separa os dias 29 e 30 de Março, como dia “o” ou “0”[?].

⁷³ Grafia actual da mansão 2: al-Buṭayn.

Abril de 30 dias, e anda em 5 [2?]. [2 06]

[2 02] grau	[2 07] l.d.	[2 08] n.a.	[2 09] dias	[2 10] horas	[2 11] minutos	[2 13] mansões	[2 16] signos	notas
15	g	8	1	7	51	a		
	a	16	2	21	8	.2.		
	b							
20	c	5	4	5	17			
	d	13	5	13	19			74
	e							
	f	2	7	13	36			
	g							
25	a	10	9	2	18			
	b							
	c	18	11	2	17			
	d	7	12	13	8	alturaye		75
	e	15	13	6	27	.G.		
30	f	4	14	16	36	.3.		
	g							
	a	12	16	1	32		Touro	
	b							
	c	1	18	5	53			
	d							
	e	9	20	2	47			
35	f	17	21	20	54			
	g							
	a	6	23	9	15			
	b	14	22	13	6			
	c	3	25	4	18			
40	d					aldabren		76
	e	11	27	0	41	.E.		
	f	19	28	19	33	.5.		
	g							
	a	número áureo	dia	horas	minutos			77

⁷⁴ No original o número áureo é “xiiij”, provável lapso por “xiiij”.

⁷⁵ Grafia actual da mansão 3: al-Thurayyā. A posição desta mansão coincide com um desenho com 6 estrelas [2 14] que pode ser a referência às Pleiades, às que está associada. As Pleiades são 7 mas habitualmente só 6 são identificadas a olho nu.

⁷⁶ Grafia actual da mansão 4: al-Dabarān. Ver nota anterior sobre as Pleiades.

⁷⁷ As informações a vermelho estão sobrepostas na linha que separa o dia 30 de Abril do dia 1 de Maio.

Maio de 31 dias, e anda em 7. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
	b	8						78
45	c	16	2	8	4			
	d	5	3	13	19			
	e	13	4	23	48			
	f							
	g							
50	a	2	7	5	10			
	b	10	8	23	39			
	c					al haqhah		79
	d	18	10	15	57	.d.		
	e	7	11	6	54	.6.		
55	f	15	12	11	51			
	g							
	a	4	14	1	53			
	b	12	15	17	58			
	c							
60	d	1	17	23	43		Gémeos	
	e							
	f	9	19	18	57			
	g							
65	a	17	21	6	24			
	b	6	22	13	0	al hanha		80
	c	14	23	21	41	.c.		
	d	3	24	21	29	.7.		
	e							
	f	11	26	17	5			
70	g							
	a	19	28	10	11			
	b		o	18	5			81
	c	[8]	30	3	11			82
	d	Número áureo	dia	horas	minutos			

⁷⁸ O número áureo deste dia no original é “viiiij” [=9], provável lapso por “viiij” [=8]. O resto da linha está em branco, sem mais informações.

⁷⁹ Grafia actual da mansão 5: al-Haq‘ah / al-Haq‘.

⁸⁰ Grafia actual da mansão 6: al-Han‘ah / al-Han‘.

⁸¹ As informações desta linha, a vermelho, sem número áureo, indicam dia “o” ou “0”[?].

⁸² As informações desta linha, a preto, sem número áureo, serão do número áureo 8 que está em falta.

Junho de 30 dias, e anda em 8. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
75	e	16	1	21	50			83
	f	5						84
	g	13	3	11	43			
	<u>a</u>					al dera[?]		85
	b	2	5	17	31	[?]		
80	c					.1.		
	d	10	7	13	43			
	e							
	f	18	9	3	50			86
	g	7	10	13	36			
85	<u>a</u>	15	11	0	14			
	b	4	12	14	11			87
	c							
	d	12	14	3	59			
	e							88
90	f	17	16	16	30		Caranguejo	89
	g							90
	<u>a</u>							
	b	17	19	6	13	al natra		91
	c	6	20	20	45	G		
	d	12				.3.		92
85	e	14	22	16				93
	f	3	23	11	39			94
	g							
	<u>a</u>	11	25	6	13			
	b	19	26	23	45			
	c							
80	d	8	28	11	29			95
	e	16	29	18	57			
	f	[número] áureo				F		96

⁸³ Dúvida na leitura do valor dos minutos: “1”.

⁸⁴ O número áureo “v” deste dia não tem mais informações; as outras colunas estão em branco.

⁸⁵ Grafia actual da mansão 7: al-Dhirāʿ.

⁸⁶ Dúvida na leitura do valor dos minutos: “1”.

⁸⁷ Os minutos estão parcialmente ilegíveis.

⁸⁸ Parece haver alguns valores nesta linha, mas estão ilegíveis.

⁸⁹ O número áureo desta linha é de difícil leitura, parece “xvij” (ver dia 19), mas o espectável era “i”. No texto sobre a estação do estio [= verão] [2 f] indica-se que “começa no dia dezasseis de Junho”.

⁹⁰ No dia 17 ou no dia 18 era espectável o registo do número áureo “ix” [=9] que está em falta.

⁹¹ Grafia actual da mansão 8: al-Nathrah.

⁹² Nesta linha parece legível um número áureo “xij” mas é provável lapso.

⁹³ O espaço dos minutos deste número áureo está ilegível.

⁹⁴ O espaço dos minutos deste número áureo está parcialmente ilegível; interpretei como “xxxix”.

⁹⁵ Sobre a linha entre os dias 28 e 29 de Junho estão escritas as seguintes informações a vermelho – “o”, “xiiij”, “ix” – nas colunas dos dias, horas e minutos, respectivamente. Uma correcção talvez?

⁹⁶ Grafia actual da mansão 9: al-Tarf.

Julho de 31 dias, e anda em 3 [6?]. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
	g	5	dia	horas	minutos	atarf		97
75	<u>a</u>					.4.		
	b	13	3	0	35			
	c							
	d	2	5	10	31			
	e	10	6	1	57			
70	f							
	g	18	8	13	19			
	<u>a</u>	7	9	19	56			
	b	15	10	4	46			
	c							
	d	4	12	4	30			
65	e	12	13	13	35	e		98
	f					al gebee		
	g					.5.		
	<u>a</u>	1	16	3	49			
	b	9	17	14	6		leão	
60	c	17	18	21	22			
	d							
	e	6	20	4	52			
	f	14	21	18	20			
	g	início dos	dias	caniculares				99
55	<u>a</u>	3	23	5	44			
	b	11	24	15	39			
	c							
	d	19	26	11	1	al hartan		100
	e	8	27	21	15	d		
50	f	16	29	3	45	.6.		101
	g		1	7	48			102
	<u>a</u>	5	30	21	56			
	b	número áureo	dia	horas	minutos			

⁹⁷ A indicação das colunas, habitual no final de cada mês, ocupa aqui os espaços do dia, hora e minutos do número áureo 5.

⁹⁸ Grafia actual da mansão 10: al-Jabhah.

⁹⁹ Início dos dias caniculares que vão até ao dia 8 de Setembro, inclusive.

¹⁰⁰ Grafia actual da mansão 11: al-Zubrah.

¹⁰¹ No original está indicado o dia “xxix” [=29] que será um lapso por “xxviiij” [28].

¹⁰² As informações nesta linha não correspondem a nenhum número áureo espectacular.

Agosto de 31 dias, e anda em 1. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
45	c	13	1	16	9			
	d							
	e	2	3	23	58			
	f							
	g	10	5	6	59			
40	a	18	6	23	50			
	b	7	7	3	36			
	c	15	8	14	36	al fartfe		103
	d					b		104
	e	4	10	20	6	.1.		
35	f							
	g	12	12	14	15			
	a							
	b	1	14	4	27			
	c	9	15	21	50			
30	d							
	e	17	17	3	21		Virgem	
	f	6	18	16	49			
	g							
	a	14	20	8	45			
25	b	3	21	18	26	alahue		105
	c					.a		
	d	11	23	10	12	.2.		
	e	19	24	21	13			
	f							
20	g	8	26	4	13			
	a	16	27	12	45			
	b							
	c	5	29	13	8			
	d							106
	e	número áureo	dia	horas	minutos			

¹⁰³ Grafia actual da mansão 12: al-Şarfah.

¹⁰⁴ Nesta linha e nas duas seguintes não são bem legíveis as letras dominicais ou feriais.

¹⁰⁵ Grafia actual da mansão 13: al-‘Awwā’.

¹⁰⁶ O número áureo 13 está em falta ou neste dia 30 de Agosto, ou nos dias seguintes: 31 de Agosto ou 1 de Setembro.

Setembro de 30 dias, e anda em 4. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
15	f							
	g	2	2	12	34	açamech		107
	a					g		
	b	10	4	23	33	.3.		
	c	18	5	6	1			
10	d	7	6	12	3			
	e	15	7	3	18			
	f	fim	dias	caniculares				108
	g	4	9	12	39			
	a							
5	b	12	11	6	0			
	c	1	12	12	41			
	d							
	e	9	14	6	0			
	f	17	15	12	57			109
[0]	g					alгоffoz	Libra	110
	a	6	17	8	13	f		
	b					.4.		
	c	14	19	1	10			
	d	3	20	19	43			
5	e	11	21	22	15			
	f							
	g	19	23	8	29			111
	a	8	24	17	54			112
	b	16	25	0	53			113
10	c							
	d							
	e	5	28	7	4			
	f	13	29	7	48	d		114
	g	[número áureo]	dias	horas	minutos	al zebene		

¹⁰⁷ Grafia actual da mansão 14: al-Simāk al-A'zal.

¹⁰⁸ Terminam os dias caniculares no dia 8 de Setembro; tinham começado no dia 22 de Julho.

¹⁰⁹ No texto sobre a estação do outono [2 g] refere-se que “entra no décimo quinto dia de Setembro”.

¹¹⁰ Grafia actual da mansão 15: al-Gharf.

¹¹¹ No original pode ler-se o dia “xxxiii” [=33], um lapso por “xxiii” [=23].

¹¹² No original indica-se o dia “xxv” [=25], um lapso por “xxiiij” [=24].

¹¹³ No original o número áureo indicado é “xxiiij” [=23], um lapso por “xvj” [=16]; na data indica-se o dia “xxiiij” [=23], um lapso por “xxv” [=25].

¹¹⁴ Grafia actual da mansão 16: al-Zubānā.

Outubro de 31 dias, e anda em 6. [2 06]

[2 02] grau	[2 07] l.d.	[2 08] n.a.	[2 09] dias	[2 10] horas	[2 11] minutos	[2 13] mansões	[2 16] signos	notas
15	a	2	1	23	57	.6.		
	b							
	c	10	3	7	1			
	d	18	4	14	36			
	e	7	5	6	12			
20	f	15	6	19	31			
	g							
	a							
25	b	4	9	5	10			
	c	12	10	20	50			
	d							
	e	1	12	2	53	c		115
	f	9	13	15	4	al achlil		
30	g	17	14	13	22	.7.		
	a						Escorpião	
	b							
	c	6	17	0	23			
	d	14	18	19	29			
35	e	3	19	23	37			
	f							
	g	11	21	7	39			
	a	19	22	16	51			
	b	8	23	21	42			
40	c							
	d	16	25	5	2	b		116
	e					al chalb		
	f					.1.		
	g	5	28	0	28			117
45	a	13	29	12	2			
	b							118
	c	número áureo	día	horas	minutos			

¹¹⁵ Grafia actual da mansão 17: al-Iklil.

¹¹⁶ Grafia actual da mansão 18: al-Qalb.

¹¹⁷ No intervalo entre os dias 28 e 29 de Outubro estão escritas as seguintes informações a vermelho – “o”, “o”, “lij” - nas colunas dos dias, horas e minutos, respectivamente.

¹¹⁸ Falta aqui o número áureo 2 no dia 30 ou 31 de Outubro.

Novembro de 30 dias¹¹⁹, e anda em 2. [2 06]

[2 02]	[2 07]	[2 08]	[2 09]	[2 10]	[2 11]	[2 13]	[2 16]	notas
grau	l.d.	n.a.	dias	horas	minutos	mansões	signos	
50	d	10	1	17	20			
	e							
	f	18	3	9	29			
	g	7	4	23	32			
	a	15	5	13	32			
	b							
	c	4	7	10	10		d	120
55	d					axaulle		
	e	12	9	10	15	.2.		
	f	1	10	17	34			
	g							
	a	9	12	5	20			
	b	17	13	12	47			
	c							
60	d	6	15	19	7			
	e						Sagitário	
	f	14	17	13	34			
	g	3	18	12	48			
	a	11	19	19	49			
	b							
	c	19	21	2	53	f		121
65	d	8	22	16	12	alnahaym		
	e					.4.		
	f	16	24	8	27			
	g							
	a	5	26	8	27			
	b							
	c	13	23	9	33			122
70	d	2	29	10	18			123
	e							
		número áureo						

¹¹⁹ No título do mês de Novembro indica-se que tem “xxxi” [=31] dias, um lapso por “xxx” [=30].

¹²⁰ Grafia actual da mansão 19: al-Shawlah.

¹²¹ Grafia actual da mansão 20: al-Na’ā’im.

¹²² As informações desta linha são atribuídas ao dia “xxiii”, no original, o que será um lapso em vez de “xxviiij”.

¹²³ Sobre a linha entre os dias 28 e 29 de Novembro estão escritas as seguintes informações a vermelho – “o”, “x”, “xxxij” - nas colunas dos dias, horas e minutos, respectivamente, sem referência a nenhum número áureo e em dia “0”.

Dezembro de 31 dias¹²⁴, e anda em [4?]. [2 06]

[2 02] grau	[2 07] l.d.	[2 08] n.a.	[2 09] dias	[2 10] horas	[2 11] minutos	[2 13] mansões	[2 16] signos	notas
	f	10	dia	horas	minutos			125
	g	18	2	12	14	e albelde .		126
	a	7	3	17	9			
	b							
80	c	15	5	4	25			127
	d							
	e	4	7	13	0			
	f	12	8	12	5			
	g							128
	a	1	10	3	41			
85	b	9	11	14	37			129
	c							130
	d	17	13	4	7			
	e	6	14	23	21			
	f							131
	g					çadedebah	Capricórnio	132
90	a					d		133
	b	11	18	5	52	.6.		134
	c	19	19	13	10			135
	d							
85	e	8	21	6	26			
	f							
	g							
	a	16	24	3	7			
	b							
80	c	5	26	11	14			
	d							
	e	13	28	1	51			
	f	2	29	?2	50	çadbaloh		136
	g	10	30	14	39	c		137
75	a	Número áureo	[dia]	[horas]	[minutos]	.7.		

¹²⁴ No título do mês de Dezembro indica-se que tem “xxx” [=30] dias, um lapso por “xxxi” [=31].

¹²⁵ O número áureo “x” no dia 1 de Dezembro não tem indicação do dia, horas e minutos; os espaços estão ocupados com os títulos das colunas que na maior parte dos meses aparecem no último dia de cada mês.

¹²⁶ Grafia actual da mansão 21: al-Baldah.

¹²⁷ O número dos minutos nesta linha está parcialmente ilegível.

¹²⁸ As letras feriais entre os dias 9 e 12 de Dezembro estão praticamente ilegíveis.

¹²⁹ Neste dia as indicações do dia, horas e minutos estão parcialmente ilegíveis.

¹³⁰ Nesta linha parece estar escrito o número áureo “xix”, o que é um lapso. Ver dia 19 de Dezembro.

¹³¹ No texto sobre a estação do inverno [2 h] indica-se que “começa no dia quinze de Dezembro”.

¹³² Grafia actual da mansão 22: Sa’d al-Dhābih.

¹³³ Nesta linha parece estar escrito um número áureo “xix”, o que é um lapso; ver 8 linhas abaixo, no dia 19.

¹³⁴ Nesta linha o número áureo parece ser “xvii”, o que será um lapso por “xi” [11].

¹³⁵ As letras dominicais desta linha e da seguinte estão ilegíveis.

¹³⁶ Grafia actual da mansão 23: Sa’d Bula’.

¹³⁷ No intervalo 29–30 de Dezembro estão escritas as seguintes informações a vermelho – “o”, “ij”, “vj” - nas colunas dos dias, horas e minutos, respectivamente, sem referência a nenhum número áureo, e em dia “0”[?].

Bibliografia || Bibliography

B.1 Bibliografia primária || Primary Sources

O manuscrito: o *Atlas catalão* (1375) é um documento da Bibliothèque nationale de France / Gallica: [Abraham Cresques ? Atlas de cartes marines, dit \[Atlas catalan\]](#), com imagem cartográfica, sem mediação, com a seguinte ficha:

Autor(es): Abraham, Cresques (1325–1387), cartógrafo presumido,

Título: [Atlas catalan de 1375] [Documento cartográfico / atribuído a Abraham Cresques]

Edição: reprodução em fac-simile do original de 1375.

Descrição: 6 tábuas, 4 das quais com cartas marinhas, cada uma com 72 x 56 cm, dobrada em caixa.

A Tábua 2 do *Atlas catalão* encontra-se também reproduzida com tratamento digital da imagem que completa as zonas destruídas do original, acessível [neste enlace](#).

*

Outra reprodução do *Atlas catalão* encontra-se [no Wikimedia Commons](#).

*

Projecto em linha: [The Cresques Project](#), de Gabriel Llompart i Morangues e Jaume Riera i Sans.

B.2 Bibliografia secundária || Secondary Sources

Acedo, Jorge Peñalva (2018). “[El Atlas catalán de Cresques, lo juehu](#)”. In blogue ‘marinacatalana’, sobre a história e as instituições da marinha catalã, no seu contexto. Inclui a transcrição completa dos textos do Atlas, à excepção do lunário.

Acevedo, Juan, and Inês Bénard (2021). [The Stars of Indian Ocean Arab Navigation](#). RUTTER Technical Notes 8. Lisbon: ERC RUTTER Project.

al-Bīrūnī, Abū al-Rayḥān (1879). [The Chronology of Ancient Nations: An English Version of the Arabic Text of the Athār al-Bāqiyya](#). Edited by C. Edward Sachau. London: Oriental Translation Fund.

———. [Kitāb al-tafhīm li-awā’il sinā’at al-tanjīm](#). British Library MS Or 8349.

Bouchon e Tastu (1839). J.A.C. Bouchon e J. Tastu. *Notice d’un atlas en langue catalane*. Paris: Imprimerie Royale.

Brunet y Bellet, Josep. “[Sobre un Atlas en llengua catalana, existent en la Biblioteca Nacional de París](#)”. Trata-se de um comentário à comunicação de D. José Antonio Llobet y Vallilosa, em 2 de Março de 1839 à Academia de Buenas Letras de Barcelona, retomando textos de Bouchon e Tastu (Paris, 1839) em torno da língua e da datação do Atlas catalão e de alguns pormenores das suas Tábuas, pp. 137–145.

- Burnett, Charles S. F. (2004). “Lunar Astrology: The Varieties of Texts Using Lunar Mansions, with Emphasis on ‘Jafar Indus’.” *Micrologus* 12: 43–133.
- Chacón, Jorge Maíz (2004). “Política, economía y fiscalización de un espacio urbano: el establecimiento de la aljama de los judíos en la Mallorca cristiana”. *Espacio Tiempo y Forma*, Serie III, Historia Medieval, Madrid, n. 17, pp. 381–397. Estudo sobre a instalação da comunidade judaica na aljama de Maiorca depois da conquista das Ilhas e a história da organização jurídica e económica entre 1229 e 1312.
- Galera i Monegal, Montserrat (2015). “[Estudi raonat de les fonts documentals de l’Atles català de 1375. Des del seu inici fins a l’actualitat](#)”. *Treballs de la Societat Catalana de Geografia*, num. 80 (desembre 2015), Societat Catalana de Geografia. Institut d’Estudis Catalans. ISSN: 1133-2190 (ed. impresa); 2014-0037 (ed. digital), pp. 9–66. Este estudo geral da obra amplia os dados da celebração em Barcelona dos 600 anos do Atlas, contem um resumo das 6 Tábuas, a sua origem, datação, documentação historiográfica, edição fac-símile de 1959 e bibliografia actualizada.
- Gernez, Désiré (1949). “Les Indications relatives aux Marées dans les anciens Livres de Mer”. In [Archives internationales d’Histoire des Sciences \(1948–1949\), Vol. 28, n.º. 7, pp. 671-691, Année 1950, 3-1](#). Artigo sobre as características da representação das marés e estabelecimento de postos em cartas de manuscritos antigos de marinharia, incluindo o Atlas catalão.
- Kotyk, Jeffrey. ‘[Chinese Lunar Stations and Indian Nakṣatras in the Sui and Tang Periods](#)’. *Religions* 14, no. 10 (October 2023): 1276.
- Llobet y Vallilosa, D. José Antonio (1839, 1868). “[Descripcion de un Atlas catalan de principios del siglo XV encontrado en la Biblioteca Real de Paris](#)”, leída à la Academia de Buenas Letras de Barcelona, em 2 de Marzo de 1839. In *Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona*. 1868: 187–219. O mesmo documento também se encontra aqui: [Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona](#). Estudo geral do Atlas e da sua época, em particular das tabelas e figuras das Tábuas 1 e 2; em Notas (pp. 207–219) inclui a transcrição completa dos textos do manuscrito.
- Nicolle, David C. (2002). “[Medieval Islamic Navigation in the Atlantic](#)”. *Journal of Medieval and Islamic History* 2 (1): 3–14.
- Nogueira, Magali Gomes (2013). “[O manuscrito Espanhol 30 e a Família do judeu Cresques Abraham: um estudo sobre as fontes da Cartografia Maiorquina \(séculos XIII-XIV\)](#)”. Versão corrigida da tese de Doutoramento em Geografia no Departamento de Geografia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. Investigação geral do manuscrito, sua história e características cartográficas. No Anexo A (pp. 260–295), encontra-se a transcrição dos textos das 6 Tábuas em catalão e em paralelo uma tradução livre para português, que confrontamos neste texto.
- Nothaft, C. P. E. (2018). *Scandalous Error: Calendar Reform and Calendrical Astronomy in Medieval Europe*. Oxford University Press.
- Pérez Jiménez, Aurelio (2014). ‘Las mansiones lunares. Adaptación árabe de una doctrina astrológica antigua’. In *El cielo en el Islam*, edited by Fátima Roldán Castro, 239–64. Colección de Estudios Araboislámicos de Almonaster La Real 13. Sevilla: Universidad de Sevilla/ Universidad de Huelva.

- Rapoport, Yossef, and Emilie Savage-Smith, eds. (2014). *An Eleventh-century Egyptian Guide to the Universe: the Book of Curiosities (Kitāb gharā'ib al-funūn)*. Islamic Philosophy, Theology and Science 87. Leiden; Boston: Brill.
- Roselló i Verger, Vicenç (2009). “[Marees i Atles Català \[1375\]](#)”. In *Cuadernos de Geografía*, 86: pp. 165–182. English version: “[Tides and the Catalan Atlas \[1375\]](#)”. Estudo pormenorizado das marés relacionadas com os textos e imagens das Tábuas 1 e 2 do Atlas catalão.
- Savadi, Fateme. ‘[Quṭb Al-Dīn al-Shīrāzī’s Textual Map of the Mediterranean Sea \(1282\) and Its Evident Source in a Portolan Chart](#)’. *Imago Mundi*, 1 January 2023.
- Savage-Smith, Emilie (1985). *Islamicate Celestial Globes, Their History, Construction, and Use*. Smithsonian Studies in History and Technology 46. Washington DC: Smithsonian Institution Press. “Lunar mansions”, pp. 119–132, capítulo do livro sobre o globo celeste do Smithsonian Institute dedicado às imagens e características das “mansões lunares”.
- Silveira, A. D. and B. K. Schmitt (2020). “[Ymage del mon: o corpo e o mundo no Atlas Catalão de Cresques Abraham, 1375](#)”. *Esboços* (Florianópolis) 46: 511–533. O artigo analisa os valores simbólicos e astrológicos em torno da figura do homem zodiacal (Tábua 1), comum na Idade Média.
- Varisco, Daniel Martin. 2017. ‘Illuminating the Lunar Mansions (*manāzil al-qamar*) in *Šams al-ma‘ārif*’. *Arabica* 64 (3/4): 487–530.
- Villoslada, Antonio Ortega (2015). [La marina mercante medieval y la Casa de Mallorca](#): entre el Mediterráneo y el Atlántico. Leida: Pagès editors. Um livro sobre os múltiplos aspectos da vida a bordo centrado nos textos medievais relativos à Ilha de Maiorca, incluindo as mentalidades, a cartografia, as infraestruturas portuárias, tripulações e tecnologia navais.
- Weinstock, Stefan (1949). “[Lunar Mansions and Early Calendars](#)”, *The Journal of Hellenic Studies*, 69, pp. 48–69. Análise de manuscritos sobre as tradições de identificação de asterismos de estrelas do céu, a associação a figuras de animais e a sua interpretação simbólica e astrológica.

RUTTER TECHNICAL NOTES SERIES

No. 1 – Luana Giurgevich

Bibliotheca Roteirística: Edições Impressas em Portugal nos séculos XVII e XVIII

No. 2 – Juan Acevedo, Inês Bénard, and Juliane Müller

Indian Ocean Arab Navigation Studies Towards a Global Perspective:
Annotated Bibliography and Research Roadmap

No. 3 – David Salomoni

Jesuits on Board: A Reasoned Bibliography on the Early Modern
Jesuit Trans-Oceanic Sailing Experiences

No. 4 – Nuno Vila-Santa

The Portuguese India Run (16th–18th centuries): A Bibliography

No. 5 – José María Moreno Madrid

A Seventeenth-Century Collection of Rutters: Derroteros de los mares de Marruecos,
Canarias, América y Filipinas, y otros documentos, compiled by Ignacio Muñoz

No. 6 – Carmo Lacerda & José María Moreno Madrid

A Remarkable Collection of Rutters, 16th–18th Centuries: Derroteros que hacía
el Piloto Mayor para que llevasen los jefes de las embarcaciones que iban a Indias

No. 7 – Luana Giurgevich

Roteiros portugueses dos séculos XV e XVI (Manuscritos)

No. 8 – Inês Bénard & Juan Acevedo

The Stars of Indian Ocean Arab Navigation

No. 9 – Nuno Vila-Santa

Jan Huygen van Linschoten (1563–1611): An Annotated Bibliography

No. 10 – Joana Lima

Modern Editions of Portuguese Maritime Literature: A Bibliography

No. 11 – Henrique Leitão & Luana Giurgevich

Jesuits and Science in the Portuguese Assistancy: Thirty Years of Studies
(A Bibliography, 1993–2023)

No. 12 – Luana Giurgevich

Roteiros portugueses do século XVII (Manuscritos)

No. 13 – Inês Bénard & Juan Acevedo

Conspectus of Works of Sulaymān al-Mahrī

محتويات مؤلفات سليمان المهري